

Keys of chance: an artistic oracle among, poetry and artificial intelligence

Autor: Fernando Hisatoni Pericin¹

Coautora: Denise Conceição Ferraz de Camargo²

Resumo

Este artigo apresenta o processo de criação de um oráculo composto por 12 cartas, concebidas a partir da associação entre objetos simbólicos – chaves de uma coleção pessoal –, poemas da filósofa e poeta Orides Fontela e imagens geradas por inteligência artificial (IA). O processo de criação fundamentou-se na incorporação do acaso como elemento, utilizando os poemas como prompts textuais para a IA do Adobe Photoshop, a partir dos quais foram elaboradas visualmente as cartas. A escolha das chaves e dos poemas ocorreu de forma aleatória, tensionando as fronteiras entre controle, imprevisibilidade e colaboração humano-máquina. A proposta articula acaso, poesia e tecnologia, propondo uma metodologia expandida de pesquisa em arte, na qual a prática artística é compreendida como experimentação e pensamento crítico. O oráculo artístico resultante, mais do que um jogo, configura-se como um dispositivo interpretativo e relacional, aberto às múltiplas ativações e leituras pelos espectadores.

Palavras-chave: pesquisa em arte, inteligência artificial, oráculo artístico, poesia, acaso.

Abstract

This article presents the creative process of an oracle composed of 12 cards, conceived through the association of symbolic objects—keys from a personal collection—, poems by the philosopher and poet Orides Fontela, and images generated by artificial intelligence (AI). The creative process was based on the incorporation of chance as an element, using the poems as textual prompts for Adobe Photoshop's AI, from which the cards were visually developed. The selection of the keys and poems occurred randomly, challenging the boundaries between authorial control, unpredictability, and human-machine collaboration. The proposal articulates chance, poetry, and technology, suggesting an expanded methodology for artistic research, in which artistic practice is understood as both experimentation and critical thinking. The artistic oracle, more than just a game, functions as an interpretive and relational device, open to multiple activations and readings by spectators.

Keywords: artistic research, artificial intelligence, artistic oracle, poetry, chance.

¹ Fernando Pericin é artista visual e pesquisador. Doutorando e mestre em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UnB), investiga as relações entre arte, tecnologia e inteligência artificial.

² Denise Camargo é artista visual com ênfase em imagem fotográfica. Doutora em Artes (Instituto de Artes/Unicamp) e mestre em Ciências da Comunicação (ECA/USP). Professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília (PPGAV/UnB). Sua pesquisa investiga processos artísticos e metodologias experimentais em arte, com ênfase nas poéticas das relações, memória e tecnologia.

Chaves, oráculos e imagens: apresentação da proposta

Este artigo apresenta o procedimento de criação de um oráculo artístico composto por 12 cartas, orientadas por três elementos fundamentais: a simbologia das chaves, os poemas de Orides Fontela e as imagens geradas por inteligência artificial. A proposta nasce do interesse em criar um dispositivo artístico que pudesse ser ativado e interpretado livremente pelos espectadores, funcionando como um oráculo: não no sentido tradicional, mas como um conjunto de signos que, articulados de maneira aberta, produzem múltiplos sentidos. Ressalte-se que esta não é uma obra destinada a adivinhações ou magia, trata-se de um trabalho artístico-poético do qual se podem extrair infinitas interpretações e reflexões a partir de sua leitura.

As chaves, elementos centrais, oriundas da coleção pessoal do artista, foram escolhidas como metáforas para abrir, fechar, guardar e revelar. Inspirando-se nos *ready-mades*, como os de Duchamp, que ressignificam objetos cotidianos ao deslocá-los de seu contexto funcional para o campo da arte, o artista utilizou as chaves como signos de passagem e mistério, cujos significados se multiplicam e se tornam indeterminados, desafiando a percepção habitual do espectador.

Chaves escolhidas

Como sugere Flusser (1985), o artefato é mais do que um simples objeto: ele resulta de uma estratégia cultural, de uma artimanha humana para reconfigurar o mundo e a si mesmo. Assim, as chaves, ao serem retiradas de seu contexto utilitário e inseridas no oráculo, tornam-se artefatos simbólicos, dispositivos que operam deslocamentos de sentido e estimulam a reflexão sobre passagem, segredo e abertura.

A escolha do oráculo como estrutura artística articula-se com a longa tradição de conceber os oráculos como dispositivos simbólicos que instigam a interpretação, mais do que como instrumentos de adivinhação determinística. No contexto helenístico, a prática oracular manteve sua relevância, adaptando-se às transformações culturais e sociais da época. Brandão (1991) destaca que "a antiguidade das práticas divinatórias na Grécia" evidencia a persistência e a importância desses rituais na vida cotidiana e religiosa dos gregos, mesmo diante das mudanças institucionais e do avanço do pensamento científico (p. 103). Tal perspectiva reforça a intenção deste trabalho: criar um sistema poético-imagético que funcione como provocação interpretativa, ampliando os sentidos das imagens e das palavras para além de sua materialidade imediata.

O oráculo como formato artístico remete à ideia de jogo e de abertura interpretativa. Não há regras fixas para sua ativação; o espectador é convidado a interagir com as cartas, permitindo-se afetar pelas imagens, pelas simbologias e pelos fragmentos poéticos que as originaram.

Incorporar o acaso: processo de criação entre poesia e inteligência artificial

A elaboração do oráculo se estruturou a partir de um processo criativo que incorpora o acaso como operador. O autor escolheu, ao acaso, 12 chaves que tinham significado imagético ou pessoal que fosse relevante para si. Só depois de separar as chaves se deu conta do número 12 que evoca diversos significados simbólicos, como os 12 meses do ano, as 12 horas do relógio, os 12 signos do zodíaco e os 12 trabalhos de Hércules. As 12 chaves, selecionadas estabelecem um diálogo com esses ciclos universais, ampliando a complexidade interpretativa do oráculo. Cada chave recebeu aleatoriamente um número, inscrito em cada uma das cartas.

Ao buscar elementos para compor o oráculo com as 12 chaves, procurou-se elaborar comandos para uma inteligência artificial generativa que evocassem palavras associadas ao acaso. No entanto, faltaram sinônimos para tantas imagens — ou melhor, para imagens suficientemente complexas que pudessem permitir múltiplas interpretações pelos espectadores. Por acaso, o autor deparou-se, na estante, com o livro *Poesia completa*, de Orides Fontela (2015). Trata-se da obra de uma vida inteira,

um ciclo fechado. Foi então realizado um teste de uma poesia como comando direcionado à IA, e o resultado produzido pelo algoritmo revelou-se totalmente inesperado, como convém aos acasos.

Então, foram selecionados, de forma inteiramente aleatória, poemas completos ou fragmentos da obra de Orides Fontela. Sua escrita, caracterizada por uma linguagem densa, enigmática e metafísica, revelou-se especialmente potente para a elaboração de comandos textuais. Esses textos, mobilizados como *prompts*, foram utilizados na inteligência artificial generativa do Adobe Photoshop, ferramenta que permite a criação de imagens a partir de descrições escritas. Assim, as palavras da escritora converteram-se em imagens igualmente ambíguas e abertas, preservando o caráter indeterminado e múltiplo que orientou a concepção deste oráculo.

Trechos de poesias de Ordes Fontela. Reprodução do livro Poesia Completa de Ordes Fontela (2015).

A prática artística, aqui, aproxima-se do que Galanter (2003) denomina “arte generativa”, caracterizada pela introdução de sistemas ou processos que, ao operarem com graus variáveis de autonomia, produzem resultados imprevisíveis. A combinação entre fragmentos poéticos e o aparato técnico da IA propiciou imagens que, muitas vezes, escaparam completamente às expectativas iniciais.

Cada carta do oráculo é composta por uma multiplicidade de imagens combinadas, originadas a partir de diversos poemas e fragmentos da obra de Ordes Fontela. Não se estabelece uma correspondência direta entre um poema e uma carta, mas sim um

entrelaçamento complexo: cada peça reúne dezenas de frases da poeta³, totalizando mais de uma centena de trechos incorporados ao conjunto do trabalho. Cada detalhe, desenho ou fragmento imagético carrega a potência poética de Orides, mediada pelos algoritmos da inteligência artificial, que operam com base nas descrições elaboradas pelo artista sobre cada chave — sejam estas pautadas por sua percepção estética, sejam vinculadas a memórias pessoais associadas aos objetos.

Este gesto metodológico buscou tensionar as noções tradicionais de autoria, intencionalidade e controle, experimentando a criação artística como um espaço compartilhado entre humano e máquina assim como já sugeriu Flusser (2014) na década de 1980 sobre a câmera fotográfica: o aparato técnico não é meramente um instrumento neutro, mas coautor das imagens, instaurando novas dimensões estéticas e epistemológicas.

A prática de lançar mão do acaso na escolha dos poemas e confiar na resposta da IA, evidencia uma perspectiva filosófica sobre a criação artística: trata-se de habitar a incerteza, acolher o imprevisível e compreender o processo como experiência.

Segundo a definição dos dicionários, o acaso é um “acontecimento casual, incerto ou imprevisível; eventualidade; caso fortuito”. Assim, o pensamento que orientou a composição deste trabalho, em virtude das características da própria pesquisa artística, não poderia ser o cumprimento de um objetivo, ao final, nem partir de uma explicação inicial perfeitamente definida. A proposta era operar como em uma cadeia de causas e efeitos interligados, em que cada etapa conduzia à seguinte sem um controle absoluto do percurso, como aponta Entler (1997). Entretanto ressalte-se que o acaso não é simplesmente o oposto da necessidade ou da intenção, mas uma forma específica de relação entre eventos, cuja lógica está menos na previsibilidade e mais nas conexões inesperadas.

³ Orides Fontela preferia ser chamada de **poeta**, e não de poetisa, pois, segundo afirmou em entrevista ao programa *Jô Soares Onze e Meia*, em 1996, a palavra "poetisa" carregava, quando ela era jovem, uma conotação machista e pejorativa, utilizada para desvalorizar o trabalho das mulheres na literatura.

Um oráculo para ser ativado: a experiência como obra

O oráculo artístico concebido não pretende oferecer respostas fechadas ou previsões, mas sim funcionar como um dispositivo interpretativo e relacional. A ativação do oráculo ocorreu experimentalmente, uma única vez, com um pequeno grupo de, por mero acaso, 12 pessoas, sem a definição de regras específicas.

Cada participante foi convidado a interagir com as cartas, explorando as imagens e suas possíveis significações a partir da livre associação. Essa experiência reforçou o caráter aberto e experimental da proposta: mais do que um objeto fechado, o oráculo se constituiu como uma obra a ser completada pelo olhar e pela interpretação das pessoas.

Nesse sentido, a proposta aproxima-se das concepções de Barthes (1987) sobre a obra literária como texto aberto, que se atualiza a cada leitura, a cada interpretação, sempre provisória e inacabada. O oráculo não é um sistema que visa determinar, mas sim um convite à deriva, à experimentação sensível.

Fernando Pericin. Oráculo, 2025. Fonte: Acervo do artista.

Poesia, filosofia e inteligência artificial no processo artístico

O processo de construção deste trabalho articula quatro campos: acaso, poesia, filosofia e tecnologia. A poesia de Orides Fontela foi mobilizada não apenas como

referência estética, mas como dispositivo gerador, funcionando como prompt para as imagens produzidas pela IA.

A escolha de Fontela se justifica não apenas pela densidade e beleza de sua obra, mas também pela sua dimensão filosófica. Como analisa Adriana de Fátima Barbosa Araújo (2020), a poesia de Orides Fontela é atravessada por uma recusa da subjetividade, configurando um “eu” que se dilui para alcançar uma expressão mais impessoal e universal. Esse gesto de afastamento do pessoal em direção a uma essencialidade ressoa com a proposta deste oráculo: oferecer imagens como espaços abertos, onde o espectador possa projetar ou encontrar sentidos, deslocando-se do particular para o compartilhado.

Por outro lado, a utilização da inteligência artificial como mediadora do processo criativo remete a debates contemporâneos sobre a relação entre arte e tecnologia. A IA não foi aqui utilizada como ferramenta de precisão ou como substituta da criação humana, mas como co-participante, introduzindo elementos de indeterminação e surpresa.

Fernando Pericin. Oráculo, 2025 (detalhes). Fonte: Acervo do artista.

Este procedimento encontra respaldo nas discussões sobre pesquisa em arte enquanto prática, em que a investigação se dá não apenas por meio da produção de conhecimento teórico, mas pela própria experimentação criativa. Como sugere Sandra

Rey (2005), a pesquisa em arte integra uma forma de conhecer que se efetiva através e dentro da prática artística, compreendendo a criação como pensamento e método.

Assim, o processo de criação deste projeto propõe-se como expandido: articula objetos simbólicos (as chaves), textos poéticos (os poemas de Orides Fontela), tecnologias (a IA do Adobe Photoshop) e experiências sensoriais e interpretativas (a ativação do oráculo). A prática artística, nesse contexto, é também prática filosófica, na medida em que indaga os próprios modos de produção de sentido, imagem e experiência.

Considerações finais

O oráculo artístico aqui apresentado é um dispositivo aberto, resultado de um processo que tensiona a relação entre acaso e controle, autoria e colaboração, humano e máquina. Sua criação evidenciou a potência do entrelaçamento entre poesia, filosofia e tecnologia na pesquisa em arte contemporânea.

Embora ainda não tenha sido formalmente exposto, o oráculo já foi experimentalmente ativado, revelando-se como uma obra que se completa na experiência relacional com o outro.

O gesto de converter chaves ordinárias em um oráculo artístico se aproxima do que Flusser (1985) define como uma das funções fundamentais do artifício humano: a criação de mediações que transformam a experiência da realidade. Como afirma o autor, “o propósito de todas as nossas técnicas, de todos os nossos artifícios, é o de auto-alteração, é de mudarmos. O derradeiro artifício do homem é o próprio homem” (Flusser, 1985, p. 9). Assim, o oráculo não se reduz a um conjunto de objetos, mas se configura como um sistema de relações e mediações que interpela o espectador, provocando-o a atravessar limites entre o utilitário e o estético, o banal e o transcendente.

Este trabalho propõe, assim, um processo criativo que, ao acolher o acaso e confiar na imprevisibilidade dos processos técnico-poéticos, amplia as possibilidades de investigação e criação na arte.

Referências

Araújo, A. de F. B. (2019). A poesia de Orides Fontela e a recusa da subjetividade. *Contextos: Estudos de Humanidades y Ciencias Sociales*, (44), 1–12. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7524018.pdf>.

Bachelard, G. (1990). *A poética do espaço* (4. ed.). Martins Fontes.

Barthes, R. (1987). *O prazer do texto*. Edições 70.

Brandão, J. L. (1991). A adivinhação no mundo helenizado do segundo século. *Classica*, 4, 103–121. Disponível em: https://www.academia.edu/58566589/A_adivinha%C3%A7%C3%A3o_no_mundo_helenizado_do_segundo_s%C3%A9culo.

Entler, R. (1997). *A definição do acaso*. Disponível em: https://www.entler.com.br/textos/acaso_definicao.html

Flusser, V. (1985). *Artificio, artefato, artimanha*. Manuscrito apresentado na 18ª Bienal de São Paulo. Disponível em: https://www.arquivovilemflusser.com.br/vilemflusser/wp-content/uploads/2016/11/flusser-artificio-artefato-artimanha_new.pdf.

Flusser, V. (2014). *Filosofia da caixa preta: Ensaio para uma futura filosofia da fotografia*. Annablume.

Fontela, O. (2015). *Poesia completa*. Hedra.

Fontela, O. (1996). *Entrevista ao programa Jô Soares Onze e Meia*. SBT. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AN6-FP71x18>.

Galanter, P. (2003). What is generative art? Complexity theory as a context for art theory. In *GA2003 - 6th Generative Art Conference*. Disponível em: https://www.philipgalanter.com/downloads/ga2003_paper.pdf.

Rey, S. (2005). Pesquisa em arte: Um campo em expansão. In *Seminário Internacional de Pesquisa em Arte*. UFRGS.